

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ И В РУССКОМ ЯЗЫКАХ

ГУЛОВА ГУЛБАХОР УМАРХООНОВНА

преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского Государственного Университета имени Насири Хусрава. Бохтар, Таджикистан

***Аннотация.** Автор в данной статье рассматривает системный анализ словарного состава языка для современной лингвистики, а системный подход в синхронном изучении лексики эффективен и продуктивен.*

Принцип системности находит отражение в семиотическом характере слова и в закономерностях организации слов в рамках языка. Предметы и явления внешнего мира воплощаются в языке как выраженные, закрепленные и социально значимые. Между ними в материальном мире существуют объективные связи, которые находят отражение в лексической системе языка, которая в свою очередь членится на логические взаимосвязанные лексические блоки.

***Ключевые слова:** закономерность, современной лингвистики, английский, эффективен и продуктивен, социально значимые, объективные связи*

Системность на лексическом уровне проявляется в существовании целостных образований лексики - лексических множеств, которые можно выделить из остального массива лексического состава языка, которые характеризуются смысловыми связями между членами этих множеств.

В лексической системе существуют микросистемы: синонимические ряды, антонимические пары, лексико-семантические группы, лексико семантические поля, словообразовательные гнезда, тематические группы, ассоциативные поля и этимолого-семантические поля. Отношения внутри микросистем могут быть самые разные: грамматические, словообразовательные, этимологические, семантические, функционально стилистические и др. Именно природа этих отношений позволяет лингвистам структурировать лексический состав языка по полям.

В лексико-семантическую группу входят слова и их лексико-семантические варианты одной части речи. Лексико-семантическое поле представляет собой более крупное множество единиц, сгруппированных вокруг выражения одного понятия, независимо от их категориально-лексической принадлежности. Ведь одной из главных причин, которые заставляют нас обращать внимание на язык, является непонимание того, что предстаёт перед нами в виде устного или письменного заявления (текст) или какой-то его части. Поэтому в изучении языка толкование отдельных знаков или целых текстов является одним из важнейших направлений деятельности в области семантики, уже давно играющей важную роль. Системный анализ словарного состава языка является традиционным для современной лингвистики, а системный подход в синхронном изучении лексики эффективен и продуктивен.

Принцип системности находит отражение в семиотическом характере слова и в закономерностях организации слов в рамках языка. Предметы и явления внешнего мира воплощаются в языке как выраженные, закрепленные и социально значимые. Между ними в материальном мире существуют объективные связи, которые находят отражение в лексической системе языка, которая в свою очередь членится на логические взаимосвязанные лексические блоки. Семантические связи слов в лексических блоках отображают объективные связи между предметами и явлениями внешнего мира [8, 65].

В европейской научной традиции вопрос об отношениях между словами, к которым они относились, был впервые поставлен древнегреческими философами, но и по сей день различные аспекты этих отношений продолжают уточняться. Рассмотрим слово "character" более внимательно. Конечно, слово - это просто совокупность звуков, которая была

использована для разговоров о чём-то; сам по себе этот звук не имеет смысла, но приобретает его из-за его использования в языке. Узнавая значения слов, мы познаём окружающий мир.

При сопоставительном, исследовании группы близкородственных языков, прежде всего возникает проблема сохранения или утраты исконно общих элементов словаря в разных языках, с одной стороны, и единообразия или дифференциации семантического распределения и семантической структуры сохранившейся общей лексики - с другой, т. е., иными словами, проблема устойчивости и изменчивости словаря, его отдельных элементов и подсистем.

Следует различать три типа устойчивости слова:

1) лексическую устойчивость, т. е. сохранение в пике определенного значимого звукового комплекса (с соответствующей модификацией, обусловленной особенностями развития звуковой системы данного языка);

2) устойчивость наименования, или «номинативную», т. е. сохранение данной лексемы в качестве единственного общеупотребительного обозначения данной реалии или лексической доминанты соответствующего синонимического ряда;

3) семантическую устойчивость, т. е. сохранение семантической структуры данной лексемы [2, 39-40].

Лексическая устойчивость слова оказывается наиболее высокой, так как слова могут сохраняться в языке, полностью утратив старые значения или превратившись в функционально стилистически ограниченные элементы его системы.

Представители сравнительно нового направления в семантике, которое называется "сильная семантика" (включая "формальную семантику" и другие типы теоретико-модельной семантики, следуя формальной логике при решении вопроса о характере взаимоотношения языка и мира, дали бы положительный ответ на этот вопрос).

Таким образом, проблема ведения (отнесенности к миру) находится в центре внимания "сильной семантики". Семантика также известна как один из разделов формальной логики, описывающей отношения между выражениями искусственных формальных языков и их интерпретацией в некоторой модели мира.

Семантический компонент уже давно признаётся необходимой частью полного описания языка грамматики. Его вклад в формирование общих принципов семантического описания для реализации различных теорий языка весьма существен. Вопросы лексической семантики слова, способы её выражения в лексикографии продолжают привлекать особое внимание лингвистов, особенно в связи с изучением и анализом особенностей омонимов, которые разделяют общую семантическую функцию, что даёт возможность исследовать их соответствующие значения. Их исследование должно основываться на материальных фактах, описывающих закономерности возникновения, развития, изменения, функционирования, распространения и специфику структуры омонимов в языке и речи.

Содержательная или «внутренняя» сторона слова представляет собой сложное, многогранное явление. В содержании слова, и прежде всего слова знаменательного, следует различать два момента.

О них хорошо говорит языковед XIX в. А.А. Потебня «...слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других». Заключенное же в слове указание на «известное содержание, свойственное только ему одному» т. е., только данному слову в отличие от всех других слов, называется лексическим значением [13, 5]. Лексическое значение, как правило, остается одной и той же грамматической формой слова, в том числе и аналитической. Таким образом, оно принадлежит не той или иной словоформе, а лексеме в целом.

Что касается служебных слов, то вопрос об их лексическом значении не имеет однозначного решения в науке.

Важнейшую часть лексического значения, его, так сказать, ядро составляет у большинства знаменательных слов мыслительное отображение того или иного явления действительности, предмета (или класса предметов) в широком смысле (включая действия, свойства, отношения и т. д.).

В последние десятилетия филологическая наука занимается преимущественно семантическими исследованиями. Обращение к содержательной стороне языковых единиц и процессов, составляющее своеобразие современного этапа развития лингвистики, является, действительно, ее значительным достижением. Перемены, происходящие в языкознании, вызваны не простой сменой его интересов и не выдвиганием на первый план новой тематики. Они связаны, прежде всего, с признанием определяющей роли семантики для существования и функционирования языка, а, следовательно, и с необходимостью изучения семантических аспектов любых языковых явлений. Очевидно, поэтому ведущие лингвисты подчеркивают важность учета семантики и для эффективного описания отдельных языков, и для теории языка как такового.

Семантическая структура языка проявляет известную аналогию с его грамматической структурой. Слова делятся не только на грамматические классы (части речи), но и на семантические классы (лексико-семантические группы - ЛСГ). Исследование значения слова возможно лишь путем его сравнения со значениями других слов той же ЛСГ. Это сравнение принимает форму истолкования, «перевода» посредством как знаков того же языка, так и знаков другого языка.

Лексико-семантическая группа может состоять из слов обозначающих материальные объекты, из слов обозначающих идеальные объекты, из слов с абстрактным и конкретным значением, слова со значением занятие деятельность а также слова обозначающие поведение человека, нравственность, мудрость, эмоциональность и т.п. [14, 537].

Отобранные нами лексика, которые характеризуют человека по его внутреннему качеству, можно, на наш взгляд, разделить на несколько подгрупп, в зависимости от семантической структуры каждой из единиц. Следует при этом оговориться, что границы между указанными группами весьма условны, четко разграничить их практически невозможно, так как большинство слов характеризуют человека не по одному конкретному признаку, а по целому набору внутренних качеств, но все эти единицы объединены интегральным признаком лица как носитель некоторого внутреннего признака. Среди них слова, которые номинируют человека непосредственно по определенному качеству его характера, а также некоторым заложенным в нем природным способностям, например в английском языке: *envious person* - одами рашкорд - завистник - «завистливый человек»; *milkop* - одами зудран, нозуктабиат - капризный, недотрога «обидчивый, чрезмерно щепетильный человек» - нозук, нозпарвар нежный, неженка - «избалованный человек»; *base man* - разил, лаин, номард - подлец - «подлый человек, негодяй»; *simpleton* - сода - простак, доверчивый - «простодушный человек»; *gruel* - лаванд, бездельник, наглый, размазня - «о вялом, нерешительном человеке»; *slowsoach* - лаванд - рохля - «медлительный, нерасторопный человек»; *coward* - тарсончак, буздил - трус - «человек, легко поддающийся чувству страха»; *supic* - беномус, бешарм - бесстыдный, наглый, циник - «циничный человек»; *ambitious man* - шураппараст, иззатталаб - честолюбец - «излишне честолюбивый человек» и др.

Лексическое значение «постоянно завидующий, полный зависти» лежит в основе общности лексико-семантической группы таджикского языка: *бахил* - «касе, ки чизеро ба нафъи дигарон раво намебинад» (тот, кто не хочет, чтобы выгода досталась другому), завистливый; *бахил* - *envious*: 1) завистливый человек; 2) скупой, жадный, скаредный, ревнивый, разг. скупой, скаредный; 3). мелочный, низкий, подлый, низменный. Хрмчу чаиши швалу дасти бахил,

Не дарумардум бувад, не мардумй. Мушфики [20, 459] Словно глаз косога и рука скупого, Нет человек в нём и нет ничего человеческого.

По лексическому значению «обидчивый, не терпящий вольного обращения человек» в таджикском языке выделяется семантическая группа: нозуктинат - касе, ки табиаташ нозук аст, зудран - (тонкая натура, тот, кто быстро обижается); нозукдил - ассос, нармдил, зудран - (с мягким, добрым сердцем); нозпарвар - он ки бо нозу неъмат ва мехрубоншо парвариш ёфтааст - (тот, кто был воспитан любовью, нежностью); эрка «бачае, ки тарбияти дуруст наёфтааст» - плохо воспитанный, избалованный ребенок. Ёри нозукдил, ки бемуциб зи ман озор дошт, Умре аз теги тагофул хотирам афгор дошт. Джамии [203, 865] Обидчивый друг обиделся на меня, Проявляя халатность ранил меня. В английском языке то значение отражено в следующих словах: *sensible* - нозукдил - чувствительный; *delicate* - нозук - деликатный.

В таджикском языке лексическое значение тот, кому свойственно обманывать доверие других людей и наносить им ущерб для достижения своих целей, подлый человек лежит в основе лексических единиц : *ночинс, нокас, паст* - *dishonest* - подлый, ничтожный; *бадасл* - *ignoble* - низкий, подлый, неблагоприятный, бесценный, неценный, обесцененный.

Близки по своей семантике к рассмотренным группам слов также существительные таджикского языка забун, заиф, ноқрбил - *sluggish, slow* -слабый, неспособный имеющих в своих основных значениях компоненты «медлительный, нерасторопный». Забун, нотавон, заиф, суёт - *weak, feeble* - слабый, бессильный, немощный; ноқрбил, белаёкат, бекрбилият, беакл - *incapable (of)* - неспособный, недаренный, глупый; хасадбаранда - *envious* - завистливый [23, 502]

По лексическому значению «тот, кто легко поддается чувству страха или тревоги» в таджикском языке идентифицируются существительные: бадзахра, бедил, буздил, говдил, сустдил, тарсанда, камчуръат, бечасорат - со слабым сердцем, пугливый, с козлиным сердцем, несмелый, робкий; камчигар, тарсончак, тарсу, буздил - имеющий мало печени, трус. В английском языке это лексическое значение передаются словами: *timid, rook-spirited* - трусливый, малодушный; *chicken-hearted fellow* -малодушный, трусливый, трус. «козлиное сердце»; *mournful* - без сердца, страстно влюбленный, печальный, скорбный, грустный;

Под значением «цини чный человек» в таджикском языке объединяются слова *беомус, беозарм, хирачашм* – бесстыдный, бесстыжий, наглый и словосочетание *одами беор*. *беомус, бешарм, хиранигох, беаё, беор* - бесчестный, позорный, бесстыдный, бессовестный. Следует заметить, что лексика *беор* употребляется также в значении «неприхотливый», например, *растаниои беор* – *hardy plant* неприхотливые растения, *одами беор* – *unfastidious man* неприхотливый человек

В английском языке эти значения объединяются словами *ungrateful* -ношукр, крнамак, бешарм - неблагодарный, бесстыжий, наглый, бессовестный; *dishonest* - шарманда - бессовестный, бесстыжий; *impudent, impertinent* - беаё, бер, бешарм - наглый, бессовестный; *insidious* - маккор, иллагар, айёр - коварный, хитрый; *mendacious* -дургй, каззоб - лживый; *shameless* - беор, бешарм, беаё - бесстыжий, нахальный.

Наконец, по лексическому значению «излишне честолюбивый человек» в таджикском языке отождествляются словами *мансабпараст, шуратпараст, авобаланд*. *Мансабпараст* - *office-seeker, place-hunter* -careerist - карьерист; *шуратпараст* - *glorious, ambitious* - честолюбивый, честолюбец; *авобаланд, марур* - *supercilious* – высокомерный, тщеславный;

Известно, что каждый лексико-семантический вариант в структуре слова характеризуется собственным значением - словозначением. Отдельные лексико-семантические варианты обладают способностью входить в различные лексические совокупности - в ЛСГ и т.д., образуя сложную систему перекрещивающихся семантических связей, что затрудняет исследование. Логически предположить, что основу системной организации лексики составляют лексические совокупности, образованные единицами в их главном значении. Такие множества можно считать центральными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурахимов, С. (Именные словосочетания современного литературного таджикского языка) Ибораҳои исмии забони адабии ҳозираи тоҷик / С. Абдурахимов.- Душанбе: Дониш, 1973.- 166 с.
2. Акрамов, М. (Именные словосочетания современного литературного таджикского языка) Ибораҳои сифатии забони адабии ҳозираи тоҷик / М. Акрамов.- Душанбе: Дониш, 1977.- 156 с.
3. Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник: Ок. 11 000 синоним. рядов / 6-е изд., перераб. и доп., - М.: Рус. яз., 1989. - 495 с
4. Амонова, Ф.Р. (Полуаффиксальное словообразование в персидском и таджикском языках) Калимасозии нимвандӣ дар забонҳои форси ва тоҷикӣ // Учебное пособие / Ф.Р. Амонова.- Душанбе: ТГУ, 1982.- 56 с.
5. Амонова, Ф.Р. Именное аффиксальное словообразование в современном персидском и таджикском языках [Текст] /Ф.Р. Амонова. Учеб. пособие - Душанбе: ТГУ, 1982. - 255 с.
6. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика / Ю.Д.Апресян. -М. 1974.- 380 с.
7. Бархударов, Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка / Л.С Бархударов.-М., 1975.- 189 с.